

Ю.М. ОСИПОВ

Мировоззрение как решающий хозяйственный фактор*

Аннотация. Рассматривается мировоззрение как решающий хозяйственный фактор. Таким образом проблема ставится впервые в мировой ученой и исследовательской практике, что делает работу чрезвычайно актуальной.

Ключевые слова: мировоззрение, хозяйство, философия хозяйства, гуманитарная мысль, социология, политология, история, теоретическая экономия.

Abstract. The article considers the worldview as a decisive economic factor. This problem statement is for the first time in world scientific and ideocratic practice which makes the work extremely relevant.

Keywords: worldview, economy, philosophy of economy, humanitarian thought, sociology, political science, history, theoretical economy.

УДК 330; 111
ББК 65в

Глупо отрицать наличие хозяйственной реальности как некой объективной данности относительно любого субъективного познания, но еще глупее считать, что хозяйственная реальность где-то не вне субъективного сознания: оба они — хозяйственная объективная реальность и хозяйственное субъективное сознание — в единении, как и оба оказывают друг на друга хозяйственное же воздействие.

Хозяйственный субъект творит хозяйственную реальность, ну а реальность в свою очередь творит хозяйственного субъекта!

Что тут первично, а что вторично, можно разбираться бесконечно, погрузившись в нечто схожее с выяснением первичности

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Мировоззрение как решающий хозяйственный фактор // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 13—77. DOI:

курицы или яйца, но нет хозяйственной реальности без и вне осознанной хозяйственной головы, как и нет хозяйственной головы без хозяйственной реальности. Все хозяйство зиждется в голове (головах), и вне головы (голов) хозяйства просто нет но это, однако, не значит, что хозяйство есть что-то исключительно субъектно-субъективное, нет, как целостный, хоть и головной феномен, оно является и самим-себе-хозяйством, то бишь реализующимся, пусть в головах и через головы, и как довлеющий на сии головы вполне себе объективный феномен. Не легко все это размыслительное безобразии уяснить, а надо!

Не трудно догадаться, откуда вдруг взялась эта замысловатая тема: одно дело текущие субъектные хозяйственные намерения, планы, акции, деяния, и т.п. вещи, совсем же другое — как-то целостно осмысленные, можно сказать, что и концептуально, заходы на хозяйство со стороны хозяйствующих субъектов, как раз те самые заходы, которые, отражая, с одной стороны, качество хозяйствующего субъектного сознания, его характер, даже и так, а с другой — восприятие и понимание этим субъектом реализующейся с его участием хозяйственной данности, те самые заходы, которые представляют собой нечто, что можно было бы назвать активным целе-смысло-полаганием субъекта в отношении практикующего хозяйство, его качества, тела, хода, динамики, тенденций, как и решаемых хозяйством согласно намерениям субъекта задач.

Так или иначе, речь идет о мировоззрении субъекта и влиянии этого мировоззрения на него и на хозяйство в целом, во всех возможных аспектах такого влияния: архитектурном (конструктивном, деструктивном, реструктивном); динамическом (ускорения или замедления); «самочувственном» (стабильности, процветания, упадка, кризиса, распада, гибели); «маньерическом» (реформенном, революционном, оккупационном, имперском, колониальном, либеральном, диктатном, этатическом); собственническом (частной, кооперативной, общественной, государственной форм собственности); эксплуатационном (насильственной, принудительной, наемной, эксплуатации труда, как и наличие свободного труда вне эксплуатации человека человеком); ну и, аки вишенка на торте, идейно-эксplikативно-публицистическом (с разговорами о Каине и Авеле, первобытности, цивилизованности, рабовладельчестве, фео-

дализме, ремесленничестве, капитализме, социализме, коммунизме, этатизме, дирижизме, технократизме, глобализме и т.п. хозяйственных вестях включая и теократизм).

Хозяйственное мировоззрение — некая, вольно или не очень, а то и вовсе не вольно, а вполне себе принудительно складывающаяся в головах хозяйствующих подвижная, идеальная матрица, в которой всегда есть место всякому началу, а в конкретных матрицах обычно значится и что-то наиболее предпочтительное их — этих матриц — носителям, а потому и задающее им тот или иной конкретный, знаковый характер. Будучи само хозяйственным продуктом (через осознание себя) хозяйственное мировоззрение оказывается при этом и главным субъектно-идеальным фактором всей хозяйственной жизни, ведомой приверженном ей хозяйствующим субъектом.

В обычной, более или менее стабильной и плавно текущей, к тому же еще и мирной, жизни хозяйственная мировоззренческая матрица реализуется как бы само собой, вполне себе функционально, акционно, действительно, почти что и незаметно в ее истинном мировоззренческом срезе. Иное дело — время потрясений, кризисов, войн, восстаний, разрывов в хозяйстве, упадков, взлетов, реформ, революций, в общем, тех или иных социо-хозяйственных потрясений и пертурбаций, то бишь время больших перемен. Тогда-то на передний план и выходит мировоззренческий аспект со всем своим набором возможных на тот момент мировоззрений с их калейдоскопическим, матричным наполнением.

Из хаотической борьбы мировоззрений и составляющих каждое из них элементов-нитей-сетей, причем борьбы мало того, что идейно-концептуальной, пусть и не особенно осознаваемой таковой, но и борьбы самой что ни есть физической, войновской, кровавой, смертоносной, и выходит из сей борьбы в конце концов некое новое в хаосомных типах устройство хозяйства, как и система им управляемая, что позволяет обрести хозяйству, пусть и на время, стабильность с возможностью более или менее устойчивого развития.

Философия хозяйства всегда имела место в истории, будучи неглысным, нелегитимным и даже потаенным, а попросту — неосознаваемым, идеально-концептуальным выразителем хозяйственного мировоззрения и кое-какого его воплощения в реальной хозяй-

ственной практике, а вот в качестве частной, легализованной, самоопределившийся вести она заявила о себе уже в эпоху индустриально-экономического, вполне уже и оцивилизованного, хозяйства, оттого, во-первых, хозяйственное мировоззрение и философия хозяйства если не одно и то же, то явно нечто между собой тесно переплетенное, а во-вторых, кому или чему, как не философии хозяйства, ставить вопрос о хозяйственном мировоззрении и его роли в хозяйственной жизни человека.

Но это не все: философия хозяйства не проходит мимо и самой что ни на есть хозяйственной практики, правда, заходя на нее не так с функциональной, акционной, деятельной стороны, как со стороны (не трудно догадаться) концептуальной, как раз мировоззренческой, задаваясь вроде бы нехитрыми вопросами, да на которые, однако, нет простых ответов, например, такими вопросами, как: какое же оно ныне, в реалиях действующее хозяйство, хоть миро-планетарное, хоть миро-региональное, хоть миро-национальное, хоть то же миро-российское, с его — любого из хозяйств — суть-содержательной, целеполагательной, homo-социальной и той же призрачно-футуральной стороны, какому мировоззрению оно следует, причем более само ведется или более его ведут, куда тогда оно идет или куда его ведут, чего достигает, а чего нет, кому, что и зачем в хозяйстве и от него надо, кто главный выгодополучатель и какой, кроме безудержного частного присвоения материального богатства выходит из всего этого гешефт, включая факт набирающей обороты деградации и угрозу самоуничтожения человечества?

Нас, конечно, волнует прежде всего Россия, российское хозяйство, российский люд, российское будущее. О-о, сколько тут острых будет вопросов! А ведь идем-то во многом вслепую, по наитию, по обстоятельствам, реактивно! То туда, то сюда, то «поихнему», то вдруг вроде бы по-своему, хоть и менее всего по-нашему. Что говорить: белое тут на месте отечественного хозяйственного мировоззрения пятно, если не черная дыра, в которой исчезают наши философско-хозяйственные потуги, а ведь совсем-то оно — действенное мировоззрение — не отсутствует, оно, конечно, есть, более всего, правда, аки призрак, ибо молчание вокруг о сем предмете — прямо-таки пушкинское безмолвие, не народа, конечно, как у Пушкина, а власти и интеллект-элиты, той самой — официоз-

ной. Наверное, вовсе не случайно оно — это безмолвие — а ведь потребно-то как раз молвие, да кто ж его вдруг спозаранок выдаст?!

Что ж, безмолвствующее мировоззрение — тоже мировоззрение, может и потребное текущим странным временем, даже и по-своему эффективное, однако, куда деваться? От мировидения и мироведения не уйти, как и от хозяйственного мировоззрения. Хошь, не хошь, а есть в мире и в России есть она — негласная, чуть ли поневоле не конспиративная — борьба хозмировоззрений, нет, вовсе не пресловутых либерально-рыночного, а по сути капитал-экономического и планово-социалистического, а по сути этатодирективного — это все уже в прошлом, да и то более уже в мифологической одежке. Теперь все иначе: это борьба между желаемыми глобальной и псевдонациональной элитами — соответственно, централизованными (заокеанским, анлосаксонским), глобофинансовым и локализованным (псевдороссийским)... э-э... тоже финансовым, а ежели быть точнее, то уже глобо-техно-дигитальным (цифровым) и локализованным... э-э... тоже техно-дигитальным (цифровым) мировоззрениями.

Да, это всего лишь межполюсная мировоззренческая борьба, идущая в рамках общего, глобального мировоззрения — никаких коренных, качественных различий между полюсами, кроме властно-функционально-присвоительных, здесь нет. Однако в России как-то само собой нарастает и качественно иное мировоззрение, как бы третье — национально-соборно-российское, предполагающее сочетание частного хозяйствования с общественно-государственным в различных — приемлемых в интересах России (российской нации) — формах. И это мировоззрение, которое разделяю и я, пробивает себе дорогу, ибо *la realité oblige*, — и ничего тут не поделать, хотя вопрос тут далеко еще не решен, а будет ли решен, кто же это наверняка знает?

Вот такая тут выходит картина без ясной-то картины, разве лишь в ее призрачном образе, зато процесс есть, а потому и есть о чем подумать, что обсудить, чему подивиться!